

KATMAN PORTAL

Sosyal Güvenlik Ponzi Değildir, Olamaz (IV)

Author(s): T. Sabri Öncü

Published: Mayıs 31, 2026

URL: <https://katmanportal.com/?p=5303>

AbstractSSK ve Bağ-Kur, adlarında "sigorta" geçse de, aktüeryal ilkelere dayalı fon biriktirmeyen dağıtım esaslı kurumlardır. Tıpkı Emekli Sandığı gibi Ponzi değillerdir. Gerektiğinde açıklarını kamu kapatır.

Published by Katman Portal · Mayıs 31, 2026 · <https://katmanportal.com/?p=5303>